

Σύντομη περιγραφή του θέματος

Διαχείριση της βιοποικιλότητας του εδάφους: Ένας διασυστημικός μοχλός για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και τη γεωργική παραγωγικότητα

Η κατανόηση των δεσμών μεταξύ της βιοποικιλότητας του εδάφους, της διαχείρισης των καλλιεργειών και της απόδοσης των φυτών είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της ικανότητας των εδαφών να μετριάσουν την κλιματική αλλαγή και

για τον σχεδιασμό ανθεκτικών συστημάτων καλλιέργειας. Τα έργα BiodivClim **MICROSERVICES**¹, **GRADCATCH**², και **BIOFAIR**³ προσδιόρισαν τρεις βασικούς μοχλούς για τη βελτίωση της διαχείρισης της βιοποικιλότητας του εδάφους.

Βασικά ευρήματα

1. Οι κλιματικές μεταβολές στη βιοποικιλότητα και τη λειτουργία του εδάφους απαιτούν στοχευμένες απαντήσεις

- Η βιοποικιλότητα του εδάφους και οι λειτουργίες του οικοσυστήματος αντιδρούν διαφορετικά στις διάφορες κλιματικές ζώνες, με την ξηρασία και την ξηρασία να αποτελούν σημαντικές απειλές. Περιοχές όπως η Μεσόγειος είναι ιδιαίτερα ευάλωτες, όπου η αυξανόμενη αφυδάτωση μπορεί να αποσταθεροποιήσει τους κύκλους των θρεπτικών στοιχείων και του άνθρακα. Η πρόβλεψη αυτών των αλλαγών είναι απαραίτητη για την προληπτική διαχείριση του εδάφους και την ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας. (MICROSERVICES - Ευρώπη, GRADCATCH - Ευρώπη, Γροιλανδία)
- Η ποικιλομορφία των μυκήτων διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη διατήρηση της σταθερότητας των οικοσυστημάτων μέσω της συμβολής της στην ανακύκλωση των θρεπτικών συστατικών. Καθώς οι μύκητες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, η διατήρηση των μυκητιακών κοινοτήτων είναι το κλειδί για τη διασφάλιση των λειτουργιών των οικοσυστημάτων σε ένα θερμότερο κλίμα. (GRADCATCH - Γροιλανδία, Ευρώπη, Νότια Αφρική)

2. Η ακρίβεια στη διαχείριση των μικροβίων είναι απαραίτητη για την υγεία του εδάφους και την παραγωγικότητα των καλλιεργειών

- Περισσότερα μικρόβια δεν σημαίνουν πάντα μεγαλύτερη απόδοση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η υψηλότερη μικροβιακή βιομάζα μπορεί να περιορίσει τις αποδόσεις των καλλιεργειών δεσμεύοντας θρεπτικά συστατικά. Η αποτελεσματική διαχείριση απαιτεί να προχωρήσουμε πέρα από την αφθονία των μικροβίων και να εστιάσουμε στη λειτουργία των μικροβίων - ιδίως εκείνων που συνδέονται με την αποδοτικότητα των θρεπτικών συστατικών. (BIOFAIR - Ευρώπη)
- Η προσαρμογή των εδαφολογικών πρακτικών στα χαρακτηριστικά της καλλιέργειας και στις τοπικές συνθήκες μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα. Για παράδειγμα, η αναπαραγωγή καλλιεργειών με αποδοτικά ριζικά συστήματα ή η προσαρμογή των εισροών οργανικής ύλης μπορεί να υποστηρίξει την πρόσληψη θρεπτικών συστατικών υπό συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες. (BIOFAIR - Ευρώπη, GRADCATCH - Γροιλανδία, Ευρώπη, Νότια Αφρική)

1. Οι υποσημειώσεις βρίσκονται στο δελτίο πληροφοριών.

3. Εξισορρόπηση της εδαφικής βιοποικιλότητας, των αποδόσεων και της γεωργικής πραγματικότητας

- Υπάρχουν συμβιβασμοί μεταξύ των πρακτικών που ενισχύουν τη βιοποικιλότητα του εδάφους και εκείνων που μεγιστοποιούν τις αποδόσεις. Για παράδειγμα, ενώ η μακροχρόνια μειωμένη κατεργασία του εδάφους⁴ υποστηρίζει τις μικροβιακές κοινότητες, μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερες αποδόσεις σιταριού σε ορισμένα πλαίσια. (BIOFAIR - Ευρώπη)
- Η επιλογή ευεργετικών μικροβιακών χαρακτηριστικών, όπως η ανθεκτικότητα στην ξηρασία, μπορεί να βελτιώ-

σει την απόδοση των καλλιεργειών, αλλά οι στρατηγικές πρέπει να προσαρμόζονται σε συγκεκριμένα συστήματα καλλιέργειας και τοπικά περιβάλλοντα. (MICROSERVICES - Ευρώπη)

- Η αύξηση του εδαφικού άνθρακα δεν οδηγεί πάντα σε υψηλότερες αποδόσεις. Σε ορισμένα συστήματα, ο μικροβιακός ανταγωνισμός για τα θρεπτικά συστατικά μπορεί να περιορίσει τα οφέλη των πλούσιων σε άνθρακα εδαφών, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για διαχείριση του εδάφους με γνώμονα το περιβάλλον. (BIOFAIR - Ευρώπη)

Πλαίσιο : Γιατί να επικεντρωθούμε στη βιοποικιλότητα του εδάφους;

Η βιοποικιλότητα του εδάφους επηρεάζει και επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή. Από τη μία πλευρά, η υπερθέρμανση του πλανήτη αυξάνει τη μεταβολική δραστηριότητα των μικροβίων του εδάφους, η οποία με τη σειρά της ενισχύει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου - δημιουργώντας έναν θετικό βρόχο ανάδρασης, όπου τα εδάφη μπορεί να επιταχύνουν την υπερθέρμανση του πλανήτη⁵. Από την άλλη πλευρά, η κλιματική αλλαγή διαταράσσει τις μικροβιακές λειτουργίες του εδάφους, τη βιοποικιλότητα και την απόδοση του οικοσυστήματος.

Η δέσμευση άνθρακα στο έδαφος σε καλλιεργούμενες εκτάσεις και λιβάδια αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως βασική

επιλογή μετριασμού⁶. Οι βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, όπως η βιολογική γεωργία και η μειωμένη καλλιέργεια, προωθούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ως μέρος της εργαλειοθήκης για τον μετριασμό του κλίματος.

Ωστόσο, η υγεία του εδάφους έχει ιστορικά υποεκπροσωπηθεί στους στόχους πολιτικής⁷ και στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των προσπαθειών αποκατάστασης. Η στρατηγική της ΕΕ για το έδαφος για το 2030⁸ και η προτεινόμενη οδηγία για την παρακολούθηση και την ανθεκτικότητα του εδάφους αποτελούν σημαντικές νέες στρατηγικές και κανονιστικές εξελίξεις από την άποψη αυτή.

Βασικά αποτελέσματα για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της υγείας του εδάφους

Η αποκάλυψη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα του εδάφους και τη λειτουργία των οικοσυστημάτων

Οι αντιδράσεις του οργανικού άνθρακα και των μικροοργανισμών του εδάφους στην κλιματική αλλαγή δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητές⁹. Ειδικότερα, ο αντίκτυπος της ξηρασίας στη βιοποικιλότητα και τις λειτουργίες του εδάφους παραμένει ασαφής. Για να αντιμετωπιστούν αυτά τα κενά γνώσης, τα έργα **MICROSERVICES** και **GRADCATCH** εξέτασαν τις σχέσεις μεταξύ της βιοποικιλότητας του εδάφους, του κλίματος και των προτύπων ξηρότητας.

● **Η ποικιλομορφία των μυκήτων είναι απαραίτητη για την υγεία του εδάφους και τη ρύθμιση του οικοσυστήματος.** Το **GRADCATCH** έδειξε ότι οι λειτουργίες του εδάφους διαμορφώνονται από την ξηρασία μέσω των ιδιοτήτων του εδάφους και της δομής της μικροβιακής κοινότητας, με την ποικιλομορφία των μυκήτων να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο - ειδικά στα εύκρατα δάση της Ευρώπης. Μια μελέτη στις ελβετικές Άλπεις αποκάλυψε επίσης ότι οι ροές CO₂ αυξάνονται με το υψόμετρο μέχρι το όριο των δέντρων και μειώνονται πέρα από αυτό, γεγονός που συνδέεται με τη μικροβιακή δραστηριότητα που διέπεται από τη θερμοκρασία και την οργανική ύλη. Καθώς οι δενδροστοιχίες μετατοπίζονται προς τα πάνω με την κλιματική αλλαγή, η δυναμική αυτή αναμένεται να ενταθεί στα ορεινά εδάφη¹⁰.

● **Οι αγροκλιματικές ζώνες (δηλαδή οι περιοχές που ορίζονται από κλιματικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν το γεωργικό δυναμικό, ιδίως η διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και οι περιοχές συσσωρευμένης θερμότητας) επηρεάζουν έντονα τη βιοποικιλότητα και την πολυλειτουργικότητα του εδάφους.** **MICROSERVICES** διαπίστωσε ότι οι μελλοντικές κλιματικές συνθήκες θα μπορούσαν να μεταβάλουν σημαντικά τη βιοποικιλότητα του εδάφους και τις υπηρεσίες του οικοσυστήματος. Για παράδειγμα, η αυξανόμενη ξηρασία στις μεσογειακές ζώνες θα μπορούσε να μειώσει τη μικροβιακή ποικιλομορφία και να διαταράξει την ανακύκλωση του άνθρακα και των θρεπτικών συστατικών. Καθώς οι ζώνες αυτές προβλέπεται να μετατοπιστούν προς τα βόρεια, ο έγκαιρος και προληπτικός μετριασμός του κλίματος είναι απαραίτητος για τη διατήρηση των εδαφικών λειτουργιών.

Μελέτη περίπτωσης 1: Πώς αντιδρά η ζωή στο έδαφος στην κλιματική αλλαγή σε όλο τον κόσμο

Το πρόγραμμα **GRADCATCH** διερεύνησε τον τρόπο με τον οποίο οι μικροβιακές κοινότητες του εδάφους ανταποκρίνονται στην κλιματική αλλαγή σε διαβαθμίσεις θερμοκρασίας και ξηρότητας στην Ευρώπη, τη Γροιλανδία και τη Νότια Αφρική. Αυτές περιελάμβαναν διατομές βορρά-νότου στη Γροιλανδία και την Ευρώπη, μια υψομετρική διαβάθμιση στις Άλπεις και διαβαθμίσεις ξηρότητας που κυμαίνονταν από την υγρή βόρεια Ισπανία έως την ξηρή νοτιοανατολική Ισπανία, καθώς και από τις υγρές ορεινές περιοχές έως τις θερμές ερήμους στη Νότια Αφρική.

Στην **Ευρώπη**, διαπίστωσαν ότι οι μύκητες στο έδαφος παίζουν βασικό ρόλο στη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας σημαντικών διεργασιών, όπως η ανακύκλωση των θρεπτικών συστατικών, ιδίως στα εύκρατα δάση. Στις Άλπεις, η **οργανική ουσία του εδάφους** επηρέασε έντονα τη μικροβιακή δραστηριότητα και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG). Στην **Ιβηρική Χερσόνησο**, παρόλο που η σύνθεση της μικροβιακής κοινότητας άλλαξε καθώς το κλίμα έγινε ξηρότερο, το έδαφος συνέχισε να λειτουργεί καλά, γεγονός που υποδηλώνει ότι η φύση έχει ενσωματωμένα εφεδρικά συστήματα - όπου διαφορετικά μικρόβια εκτελούν παρόμοιους ρόλους.

Στη **Γροιλανδία**, το περιβάλλον ήταν πιο εύθραυστο. Το έδαφος στον μακρινό βορρά δεν άντεξε καλά την ξηρασία. Η μικροβιακή δραστηριότητα αυξήθηκε για λίγο με μέτρια ξηρασία, αλλά μειώθηκε απότομα κατά τη διάρκεια πιο σοβαρών ξηρασιών,

υποδεικνύοντας ένα σημείο καμπής όπου το έδαφος δεν θα λειτουργούσε πλέον επαρκώς, μη παρέχοντας πλήρως τον οικολογικό του ρόλο στο οικοσύστημα.

Στις ξηρές περιοχές της Νότιας Αφρικής, τα μικρόβια έχουν ήδη σκληρύνει απέναντι στην ακραία ζέση και την ξηρασία, αλλά μπορεί να εξακολουθούν να κινδυνεύουν. Εάν η περιοχή συνεχίσει να γίνεται θερμότερη και ξηρότερη, η ικανότητά τους να υποστηρίζουν την ανάπτυξη των φυτών και να αποθηκεύουν άνθρακα θα μπορούσε να μειωθεί, βλάπτοντας τον παγκόσμιο κύκλο του άνθρακα και την τοπική γεωργία.

Τα ευρήματα αυτά υπογραμμίζουν ότι τα εδάφη σε όλο τον κόσμο αντιδρούν πολύ διαφορετικά στην κλιματική πίεση, ανάλογα με τη θέση και την τρέχουσα κατάστασή τους.

Σχήμα 1: Πυρήνας εδάφους που εξάγεται κοντά στο Qaanaaq, Βόρεια Γροιλανδία (Πηγή φωτογραφίας : Anders Priemé)

Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι μικροβιακές διεργασίες κάτω από το έδαφος επηρεάζουν την παραγωγικότητα των φυτών

Η βιοποικιλότητα του εδάφους υποστηρίζει τις υπηρεσίες οικοσυστήματος στα αγροοικοσυστήματα μέσω πολύπλοκων, μη γραμμικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ πολλών ειδών. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι μικροβιακές διεργασίες κάτω από το έδαφος επηρεάζουν την παραγωγικότητα των φυτών και τη διατροφική ποιότητα μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό γεωργικών πρακτικών που προστατεύουν την υγεία του εδάφους και διατηρούν βασικούς οργανισμούς.

Το πρόγραμμα **BIOFAIR** αξιολόγησε τις λειτουργίες του εδάφους, τον κύκλο των θρεπτικών στοιχείων, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τη μικροβιακή ποικιλομορφία σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Συνέκρινε στρατηγικές διαχείρισης του εδάφους και εξέτασε μελλοντικά κλιματικά σενάρια. Τα βασικά ευρήματα περιλαμβάνουν:

- **Η βιοποικιλότητα από μόνη της δεν εγγυάται υψηλότερη παραγωγικότητα.** Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και η πολυπλοκότητα των δικτύων ανακύκλωσης θρεπτικών ουσιών έχουν μεγαλύτερη σημασία. Οι λειτουργίες του εδάφους διαμορφώθηκαν περισσότερο από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ειδών παρά από την παρουσία μεμονωμένων μικροβιακών ομάδων. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για λειτουργικούς και όχι καθαρά ταξινομικούς δείκτες της υγείας του εδάφους και της βιοποικιλότητας.

- **Η οργανική ύλη του εδάφους και η μικροβιακή δραστηριότητα δεν αυξάνουν πάντα τις αποδόσεις.** Σε μελλοντικές κλιματικές συνθήκες της Κεντρικής Ευρώπης, οι αυξήσεις της οργανικής ουσίας του εδάφους και της μικροβιακής βιομάζας δεν βελτίωσαν σταθερά την παραγωγικότητα των καλλιεργειών - πιθανότατα επειδή τα θρεπτικά συστατικά απορροφήθηκαν ή ακινητοποιήθηκαν από τα μικρόβια. Οι κλιματικές αλλαγές στη διαθεσιμότητα του νερού μπορεί να αποσταθεροποιήσουν τις μικροβιακές κοινότητες και να μειώσουν την αποτελεσματικότητά τους.

- **Περισσότερα μικρόβια μπορεί να σημαίνουν χαμηλότερες αποδόσεις αν δεν γίνεται προσεκτική διαχείριση.** Τα χωράφια με μεγαλύτερες μικροβιακές κοινότητες (π.χ. από μη άρση ή οργανικές τροποποιήσεις) είχαν συχνά μειωμένες αποδόσεις σε σιτηρά και απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων. Για να αποφευχθεί αυτό, οι στρατηγικές διαχείρισης του εδάφους πρέπει να είναι λεπτομερώς προσαρμοσμένες. Οι επιλογές περιλαμβάνουν την αναπαραγωγή καλλιεργειών με καλύτερη αρχιτεκτονική ριζών για την πρόσβαση σε θρεπτικά συστατικά ή τη χρήση καλλιεργειών κάλυψης, φρακτών ή αγροδοσπονιας για την υποστήριξη ισορροπημένων σχέσεων φυτών-μικροβίων.

Μελέτη περίπτωσης 2: Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει το σιτάρι και τη ζωή στο έδαφος σε αίθουσα ελεγχόμενου περιβάλλοντος (CER)

Στο πλαίσιο του έργου **BIOFAIR**, διεξήχθησαν δύο πειράματα για (1) την αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην παραγωγικότητα του αρτοποιαριού και (2) τη δοκιμή εδαφών από καινοτόμες γεωργικές πρακτικές υπό μελλοντικά κλιματικά σενάρια για την αξιολόγηση της ικανότητάς τους να διατηρούν ευαίσθητα εδαφικά taxa και να διατηρούν την ποιότητα των τροφίμων.

Σχήμα 2 : Δωμάτιο ελεγχόμενου περιβάλλοντος : Τα πειράματα Ecotron παρέχουν ελεγχόμενα περιβάλλοντα για τη μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα οικοσυστήματα και τις διαδικασίες βιοποικιλότητας (Πηγή φωτογραφίας : Pierre Delaplace)

Στο πρώτο πείραμα, εξέτασαν πώς αναπτύσσεται το σιτάρι υπό μελλοντικές κλιματικές συνθήκες - όπως πιο ζεστός καιρός, περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα και ανομοιόμορφες βροχοπτώσεις. Ενώ τα φυτά αρχικά μεγάλωσαν περισσότερα φύλλα και στελέχη, οι ρίζες τους δεν αναπτύχθηκαν αρκετά για να συμβαδίσουν. Αυτό τους έκανε πιο αδύναμους κατά τις ξηρές περιόδους αργότερα στη διάρκεια της περιόδου. Ως αποτέλεσμα, παρήγαγαν λιγότερους σπόρους (χαμηλότερες αποδόσεις) - αλλά αυτοί οι σπόροι είχαν περισσότερες πρωτεΐνες (άζωτο), άρα ήταν καλύτεροι για τη διατροφή.

Στο δεύτερο πείραμα συγκρίθηκε το σιτάρι που καλλιεργήθηκε σε εδάφη που είχαν ή δεν είχαν περιποιηθεί καλά με οργανικό υλικό, υπό κλιματικές συνθήκες που αναμένονται για τα έτη 2013, 2068 και 2085. Βραχυπρόθεσμα, και οι δύο τύποι εδαφών έδωσαν καλύτερες αποδόσεις, αλλά μακροπρόθεσμα, τα εδάφη με υψηλές εισροές (με πολλές προηγούμενες χρήσεις λιπασμάτων ή κομπόστ) είχαν χειρότερες αποδόσεις. Είναι ενδιαφέρον ότι ορισμένα σημάδια έδειχναν ότι τα φυτά ενεργοποιούσαν τις φυσικές άμυνες για να αντιμετωπίσουν το στρες, αλλά η συνολική διατροφική τους ποιότητα εξακολουθούσε να μειώνεται.

Συνολικά, τα πειράματα αυτά έδειξαν ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να προκαλέσει προσαρμοστικές αλλαγές στις μικροβιακές κοινότητες. Ορισμένα μικρόβια μπορεί να ευδοκιμήσουν, ενώ άλλα να εξαφανιστούν, αλλάζοντας τον τρόπο λειτουργίας των εδαφών και το πόσο καλά υποστηρίζουν τις καλλιέργειες. Η προσθήκη περισσότερου οργανικού άνθρακα στο έδαφος δεν θα βελτιώνει πάντα τα αποτελέσματα στο μέλλον, γεγονός που υποδηλώνει ότι ίσως χρειαστεί να επανεξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε το έδαφος για την παραγωγή τροφίμων.

Προσδιορισμός γεωργικών πρακτικών που υποστηρίζουν την υγεία του εδάφους και την επισιτιστική ασφάλεια

Υπάρχουν ακόμη ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με το πώς οι γεωργικές πρακτικές, όπως η βιολογική ή η *αναγεννητική γεωργία* - μια αναδυόμενη, ολιστική προσέγγιση που προάγει την υγεία του εδάφους και την κοινωνική ευημερία, ενώ παραμένει προσαρμόσιμη στα τοπικά δεδομένα - συμβάλλουν όχι μόνο στην αειφορία, αλλά και στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην ανθεκτικότητα σε ακραία φαινόμενα όπως η ξηρασία.

Τα έργα **BIOFAIR** και **MICROSERVICES** διερεύνησαν τον τρόπο με τον οποίο τα συστήματα διαχείρισης επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα του εδάφους, τη λειτουργία και την παραγωγικότητα των φυτών:

- **Τα οφέλη για την υγεία του εδάφους ποικίλλουν ανάλογα με τα συστήματα και τις τοποθεσίες. Το BIOFAIR** διαπίστωσε ότι τα αποτελέσματα πρακτικών όπως η μειωμένη άρρωση και η βιολογική γεωργία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις ιδιότητες του εδάφους και τις κλιματικές συνθήκες. Για παράδειγμα, η μείωση της κατεργασίας του εδάφους αύξησε τη μικροβιακή αφθονία στα ισπανικά εδάφη, αλλά δεν έδειξε κανένα σαφές όφελος σε μια γερμανική περιοχή.
- **Τα ωφέλιμα μικρόβια και τα γενετικά χαρακτηριστικά για την ανοχή σε αβιοτικές καταπονήσεις διαφέρουν μεταξύ των συστημάτων καλλιέργειας. MICROSERVICES** εντόπισε βασικούς εδαφικούς οργανισμούς και λειτουργι-

κά γονίδια που προάγουν την αντοχή στο στρες. Οι πρακτικές αυτές διέφεραν μεταξύ των συστημάτων καλλιέργειας, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της προσαρμογής των πρακτικών στα τοπικά δεδομένα.

- **Τα πλούσια σε άνθρακα συστήματα δεν αυξάνουν πάντα την παραγωγικότητα.** Ενώ οι βιοδυναμικές και αναγεννητικές πρακτικές βελτίωσαν τον οργανικό άνθρακα του εδάφους και την ανακύκλωση των θρεπτικών στοιχείων, το **BIOFAIR** έδειξε ότι η υψηλότερη μικροβιακή βιομάζα μπορεί επίσης να οδηγήσει σε ακινητοποίηση των θρεπτικών στοιχείων - μειώνοντας τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων στα φυτά λόγω του ανταγωνισμού μεταξύ μικροβίων και καλλιεργειών.
 - **Η μεγαλύτερη υπόγεια βιοποικιλότητα δεν εγγυάται υψηλότερες αποδόσεις. Το BIOFAIR** έδειξε ότι ούτε η παραγωγικότητα των φυτών ούτε η απορρόφηση θρεπτικών συστατικών βελτιώθηκε σταθερά με την αύξηση της βιοποικιλότητας, γεγονός που υποδηλώνει την ανάγκη για βαθύτερη κατανόηση της δυναμικής εδάφους-φυτών-μικροβίων.
- Η έρευνα ενισχύει το γεγονός ότι η επένδυση σε υγιή, ανθεκτικά στην πίεση εδάφη είναι πολύτιμη υπό τις μελλοντικές κλιματικές πιέσεις, αλλά η επιτυχία εξαρτάται από **στρατηγικές διατήρησης του εδάφους σε συγκεκριμένες περιοχές** που αντικατοπτρίζουν **τις τοπικές οικολογικές συνθήκες**.

Μελέτη περίπτωσης 3: Πώς οι μέθοδοι καλλιέργειας του παρελθόντος διαμορφώνουν τις αντιδράσεις των εδαφών στις μελλοντικές προκλήσεις

Το έργο **MICROSERVICES** διερεύνησε κατά πόσον η βιολογική γεωργία, η οποία προωθείται ως βιώσιμη προσέγγιση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία γεωργικών συστημάτων που είναι πιο ανθεκτικά σε κλιματικούς παράγοντες πίεσης, όπως η ξηρασία. Μια προσομοίωση ξηρασίας σε κλίμακα αγρού διεξήχθη στη μακροβιότερη δοκιμή αγρού στον κόσμο, όπου συγκρίνονται βιολογικά και συμβατικά συστήματα καλλιέργειας και η οποία διεξάγεται από το 1978.

Προηγούμενη έρευνα στην περιοχή αυτή έδειξε ότι τα βιολογικά συστήματα έχουν υψηλότερα επίπεδα **οργανικού άνθρακα** και **βιοποικιλότητας** στο έδαφος, γεγονός που υποδηλώνει μεγαλύτερη ικανότητα να αντισταθμίζουν τις επιπτώσεις της ξηρασίας. Το πείραμα αυτό αξιολόγησε τις εποχιακές αλλαγές στη **βιοποικιλότητα του εδάφους** και τους **δείκτες υγείας του εδάφους** υπό συνθήκες ξηρασίας.

Διαπίστωσαν ότι η ξηρασία μείωσε τη μικροβιακή δραστηριότητα σε όλα τα συστήματα, ενώ οι μύκητες επηρεάστηκαν περισσότερο από τα βακτήρια. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις προηγούμενες υποθέσεις ότι οι μύκητες είναι πιο ανθεκτικοί στην ξηρασία. Οι οργανισμοί που ζουν κοντά στις ρίζες των φυτών επλήγησαν περισσότερο, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικές υπόγειες διεργασίες που βοηθούν τα φυτά να αναπτυχθούν.

Είναι ενδιαφέρον ότι, παρόλο που τόσο τα βιολογικά όσο και τα συμβατικά συστήματα καταπονήθηκαν από την ξηρασία, τα μικρόβια του εδάφους τους παρέμειναν αρκετά διαφορετικά μεταξύ τους. Οι διαφορές αυτές υποδηλώνουν ότι οι μέθοδοι καλλιέργειας του παρελθόντος διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο τα εδάφη ανταποκρίνονται στις μελλοντικές προκλήσεις. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη σαφές αν αυτές οι μικροβιακές διαφορές θα βοηθήσουν πραγματικά το ένα σύστημα να ανακάμψει καλύτερα από το άλλο μακροπρόθεσμα.

Σχήμα 3: Προσομοίωση ξηρασίας στο μακροχρόνιο πείραμα πεδίου DOK, Ελβετία (Πηγή φωτογραφίας : Martin Hartmann)

Σύνδεση με τις πηγές

[MICROSERVICES](#)
[GRADCATCH](#)
[BIOFAIR](#)

Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο πολιτικής μπορούν να βρεθούν στο Φύλλο Πληροφοριών αυτού του ενημερωτικού δελτίου που μπορείτε να κατεβάσετε από: www.biodiversa.eu/policy-briefs/

Φωτογραφίες: Unsplash

Επικοινωνία

contact@biodiversa.eu
www.biodiversa.eu

@Biodiversa.eu

@BiodiversaPlus

Σχετικά με αυτό το σύντομο θέμα

Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αποτελεί μέρος μιας σειράς που αποσκοπεί στην ενημέρωση σχετικά με πρακτικές, επιστημονικά τεκμηριωμένες στρατηγικές για να καταστούν τα εδάφη, τα δάση και τα τοπία της Ευρώπης πιο ανθεκτικά, με βάση τα βασικά αποτελέσματα των ερευνητικών έργων BiodivClim που χρηματοδοτούνται από το Biodiversa+.

Η σειρά σύντομων δελτίων πολιτικής του Biodiversa+ βρίσκεται στη διεύθυνση www.biodiversa.eu/policy-briefs/.

Η παρούσα δημοσίευση ανατέθηκε και επιβλέφθηκε από την Biodiversa+, ενώ την παραγωγή ανέλαβαν οι Marion Ferrat και Julie De Bouville.

Τα βασικά ερευνητικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται εδώ συνδιαμορφώθηκαν και επικυρώθηκαν από ερευνητές των ερευνητικών έργων BiodivClim: MICROSERVICES, GRADCATCH και BIOFAIR. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αυτές των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή όλων των εταιρών του Biodiversa+.

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 642420

Παράγεται τον Αύγουστο του 2025.